

Factores psicosociales relacionados con riesgo suicida durante el confinamiento por SARS-CoV-2 en adolescentes, Cantón Jipijapa, Ecuador

Psychosocial factors related to suicidal risk during confinement due to SARS-CoV-2 in adolescents, Jipijapa Canton, Ecuador

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7058300>

Mario Adalberto Moreira Cedeño ¹ 0000-0002-5055-7806

Lorena Campo Aráuz ² 0000-0003-1432-6055

Recepción: 16 de abril de 2022 / Aceptación: 05 de agosto de 2022 / Publicación: 07 de septiembre de 2022

Estudiante de la Maestría Académica con Trayectoria de Investigación en Psicología, Mención Psicoterapia, Instituto de Posgrado de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. ¹ mario.moreira@educacion.gob.ec

Universidad Autónoma de Barcelona, España. ² campoloren@yahoo.com

Citación/cómo citar este artículo:

Moreira, M. y Campo, L. (2022). Factores psicosociales relacionados con riesgo suicida durante el confinamiento por SARS-CoV-2 en adolescentes, Cantón Jipijapa, Ecuador. *PSIDIAL: Psicología y Diálogo de Saberes*, 1 (Edición especial septiembre 2022) 61-77

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7058300>

Resumen

La pandemia por el SARS-CoV-2 llevó al estado ecuatoriano a confinar a las personas para evitar su propagación, situación que tuvo efectos negativos en la parte psicológica de los ciudadanos, especialmente los adolescentes, quienes llegaron en casos extremos a tener ideas suicidas. El objetivo del presente estudio fue exploratorio fue identificar de modo preventivo, los principales factores psicosociales que podrían asociarse al riesgo de ideación suicida en adolescentes, durante el confinamiento. Este estudio se realizó en la Unidad Educativa Fiscal "Quince de Octubre" y la Unidad Educativa Puerto Cayo de Jipijapa. El enfoque metodológico del estudio fue mixto, cualitativo, cuantitativo, de tipo descriptiva, de corte transversal, con la inclusión de 462 adolescentes de décimo año y de segundo de Bachillerato, los datos se generaron mediante encuesta virtual. Los estudiantes accedieron al formulario a través del enlace que debieron completar. Dentro de los resultados se observa la existencia de consumo de drogas y alcohol en la familia, abuso sexual, maltrato físico, violencia psicológica. Los adolescentes verbalizan indirectas a sus familiares o amigos sobre deseos autolíticos. Entre las principales conclusiones están el diseño de este estudio aplicado a los 462 adolescentes, asimismo permite visualizar factores psicosociales de riesgo relacionados con el confinamiento experimentado y posible comportamiento de ideas autolíticas en la unidad educativa mencionada. Los hallazgos de este estudio, de replicarse esta metodología, podrían servir como información para generar propuestas preventivas, dirigidas a la población adolescente de instituciones educativas similares en la provincia de Manabí.

Palabras Claves: Adolescencia, psicología, pandemia, violencia, autolíticos

Abstract

The SARS-CoV-2 pandemic led the Ecuadorian state to confine people to prevent the spread of the virus, a situation that had negative effects on the psychological part of citizens, especially adolescents, who in extreme cases came to have ideas suicidal. The objective of this exploratory study was to preventively identify the main psychosocial factors that could be associated with the risk of suicidal ideation in adolescents during confinement. This study was carried out in the Fiscal Educational Unit "Quince de Octubre" and the Puerto Cayo Educational Unit of the Jipijapa canton. The methodological approach of the study was mixed, qualitative, quantitative, descriptive, cross-sectional, with the inclusion of 462 adolescents in their tenth year and second year of high school, the data was generated through a virtual survey. The students accessed the form through the link they had to complete. Among the results, the existence of drug and alcohol use in the family, sexual abuse, physical abuse, psychological violence is observed. Adolescents verbalize hints to their relatives or friends about suicidal desires. Among the main conclusions is that, the design of this study applied to the 462 adolescents of this canton, allows to visualize psychosocial risk factors related to the experienced confinement and possible behavior of suicidal ideas in the aforementioned educational unit. The findings of this study, if this methodology is replicated, could serve as information to generate preventive proposals, aimed at the adolescent population of similar educational institutions in the province of Manabí.

Key Words: Adolescence, psychology, pandemic, violence, autolytic

Introducción

La Organización Mundial de la Salud citada por (Etienne, 2018) define a la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades”, es decir que las personas debemos tener la capacidad de enfrentar el estrés, la depresión y la ansiedad para mantener un estado de bienestar en cuanto a nuestra salud mental. Situaciones coyunturales de enorme estrés social pueden deteriorar el nivel de salud mental en la población. A finales de 2019, apareció una enfermedad causada por un nuevo coronavirus: SARS-CoV-2, desde entonces se identificó una emergencia de salud pública a nivel mundial, debido al alto grado de propagación. A medida que la pandemia se extendía, “comenzó a provocar un grado de miedo y preocupación muy severa en la población general en mayor impacto de ciertos grupos en particular los adolescentes” (Hernández, 2020).

En el portal electrónico de la clínica Mayo, se puede leer que “las afecciones mentales, incluyendo la ansiedad grave y la depresión profunda, pueden empeorar cuando se presentan situaciones abrumadoras” (Pruthi, 2020), algo que bien puede relacionarse con la pandemia del SARS-CoV-2. Porque el encierro, al cual se sometió a millones de personas, agregó estrés mental y emocional a sus vidas. Este tipo de situaciones, llevadas al extremo pueden representar riesgo para la manifestación de conducta suicida.

Cabe indicar que “a diferencia del homicidio, en que se le causa la muerte a un tercero, el suicidio consiste en el acto por el cual una persona se causa directamente la muerte” (Reyes-Arellano, 2021). Cuando se pasa de la ideación a la práctica suicida, se puede apreciar “el acto consumado en sí, como un dato más cuantificado, pero si es importante tener en cuenta que las personas con las ideas de quitarse la vida se mantienen en silencio” (Ruiz, Valles y Rodríguez, 2021), y cuando es consumado, resulta demasiado tarde para evitar el cometimiento suicida. Porque no encuentran sentido a su vida terminan decantándose por la acción de autolesión.

La alarma por la pandemia del SARS-CoV-2, ha conllevado que organismos internacionales se preocupen por la población, entre las cuales consta la Organización Mundial del Trabajo, publicó en torno a esto que: “en la actualidad, a menos que se tomen medidas urgentes, es probable que los jóvenes sufran impactos graves y duraderos a causa de la pandemia” (ILO, 2020).

En este orden de ideas, la pandemia del SARS-CoV-2 logró causar “una profunda consecuencia para la salud mental y existe la preocupación de que conducir a aumentos en las tasas de suicidio” (Pirkis, et al., 2021). Sin embargo, son pocos los estudios que examinan las consecuencias de esta enfermedad generalizada.

Por último, aportes de una investigación en México indican que la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, sentimientos de culpa, pérdida de interés, falta de autoestima, de no tratarse a tiempo se puede llegar a volver recurrente, crónica. Llegando a dificultar de manera sensible el desempeño a todo nivel. Incluso, el suicidio pasa a

ser una opción, tanto que llega “a convertirse en la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años y se calcula que afecta a unos 350 millones de personas” (Narváez-Sánchez, Hernández-Suárez, Vázquez- Hernández, Miranda y Magaña, 2017).

Marco referencial

Alteración mental, depresión y suicidios

La salud mental se vio afectada por causa del aislamiento social, esto debido a la actual crisis sanitaria motivada por la pandemia del SARS-CoV-2, debido que hubo aumento motivada por la angustia ante la pérdida de familiares, problemas económicos, miedo al contagio, entre otros factores. Esto “conlleva a un incremento de síntomas de depresión y ansiedad, causando un gran impacto psicológico y social” (Cárdenas, Yáñez, & Teoma, 2020). Cabe añadir que, “el confinamiento, el aislamiento, distanciamiento físico y la educación digital, se han convertido en factores de riesgos de enfermedad mental y suicidios” (González, Souto & Llamares, 2020). De hecho, para muchas personas “sobrevivir al coronavirus empieza a tener el significado de matar ciertos hábitos que nos conectaban con la vida social” (Campo, 2020), conexiones mostradas por las múltiples situaciones expresivas, comunicativas.

Es algo totalmente nuevo “la identificación del suicidio en jóvenes y adolescentes como problema sanitario a nivel mundial es relativamente reciente, y se enmarca dentro del reconocimiento de la problemática como asunto de interés para la salud pública” (Sustas, 2021). Por ello, son varios los estudios desarrollados en torno a la problemática identificada, entre los cuales destaca, Dávila y Luna (2019), autores que argumentan “la existencia de factores de peligro que se relacionan al incremento el intento de ideas suicidas, entre estos el confinamiento, aislamiento”, sumado a ello está la educación digital, factores socioeconómicos, distanciamiento físico, mismos que pasaron a convertirse en cofactores de riesgos para el aumento de la enfermedad mental que puede derivar en suicidios.

El suicidio tiende a proyectar “varios discursos de vida y muerte, provenientes de distintos actores sociales que representan los modos de interpretar, explicar y experimentar estas muertes silenciadas (Campo, 2019). Es decir, los suicidios no son solo temas a tratar, sino que se constituyen en realidades incómodas a las cuales se evita enfrentarlas constantemente.

A los problemas ya citados, se incluyen los problemas familiares, escolares, sentimentales que llevan a la depresión, cuando suelen predominar se vuelve imperioso la presencia de profesionales llevados por los padres de familia, además que haya el compromiso por parte de docentes, sumado a los profesionales de la salud mental. Como una forma de tratar de manera preventiva para la identificación de signos y síntomas, se contribuye así a la prevención de este tipo de conductas que conllevan al autoflagelo por quienes son objeto de estudio.

Se debe entender que "la muerte autoinflingida provoca diversas reacciones colectivas, de acuerdo al sujeto que lo interpreta y su contexto cultural” (Campo, 2015). En el caso

ecuatoriano, antes de la pandemia las publicaciones en los diversos medios de comunicación hacían notar en todas las regiones del país casos de suicidios.

En efecto, la idea autolítica que deriva en suicidio viene a convertirse en una tragedia de sí mismo por el cual una persona se quita la vida, posee grandes afectaciones a la vida de quienes llegan a tomar esta atroz decisión. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud estiman que aproximadamente 800,000 seres humanos se suicidan cada 40 segundos. En este grupo los jóvenes se encuentran dentro de la población con mayor afectación; efectivamente, “actualmente el suicidio es la segunda causa de muerte a alrededor del mundo entre los adolescentes de 14 a 17 años de edad los casos fluctúan según los países” (OMS, 2019).

En este sentido, “los factores de riesgo para la aparición de la conducta suicida son diversos e involucran aspectos relacionados no sólo con el individuo sino también con el contexto que lo rodea” (Serrano-Ruiz y Olave-Chavez, 2017). Según un estudio efectuado por el Observatorio Social del Ecuador en 2019 citado por (Machado, 2020), afirma que, “el suicidio consta dentro de las quince primeras causas de muerte a nivel nacional, siendo una de las principales razones de muerte en los adolescentes entre 14 y 17 años de edad”. Esto se atribuye a que los adolescentes tienden a sobredimensionar los problemas que se presentan, situación que los motiva a tomar decisiones a la ligera. De esto se tiene conocimiento porque es común escuchar o leer en los medios informativos del Ecuador.

La ideación suicida al presentarse en los adolescentes se suele identificar como factores de riesgo capaces de predisponerlos a tomar la fatal decisión, representados en factores que se deben considerar para armar estrategias focalizadas preventivas, “con la finalidad de evitar que los pensamientos autodestructivos sigan el patrón de la conducta suicida que, en muchos casos llega al suicidio consumado”. (Herrera, 1999).

Cabe indicar que durante el confinamiento por la Covid 19 uno de los grupos poblacionales que presentaron mayor vulnerabilidad fueron los adolescentes, mismos que por su edad están en constante interacción con sus pares, que los lleva a empezar relaciones sentimentales de pareja, salen en grupo, algo que motivado por el confinamiento del SARS-CoV-2 hizo que se altere su ritmo de vida. Situación que implica la presencia de trastornos mentales, que en casos extremos los lleva a tomar decisiones suicidas, por tal motivo, debe evidenciar la presencia de factores desencadenantes en torno a ideas y pensamientos suicidas, para la toma de decisiones capaces de actuar en la búsqueda de mecanismos que motiven a la prevención de acciones autolíticas que pudiesen tomar los adolescentes entre 14 y 17 años de edad. Mientras que, en relación al género, a nivel mundial, “las tasas de suicidio en hombres entre los 25– 64 años se incrementaron en el 2008” (Campo, 2018).

Puede ser posible que el confinamiento generado por el Sars-CoV-2 no conlleve un impacto en un corto o mediano plazo en lo atinente a tasas de intentos o suicidios consumados, empero, la probabilidad que influya está presente dentro de los factores de riesgos. Ese efecto retardado es una especie de predictor para que haya altos niveles de ansiedad, estrés y depresión, debido

al confinamiento que tiene una multiplicidad de efectos en el desarrollo la vida de los adolescentes, que se enfrentan ante situaciones abrumadoras capaces de provocar afecciones emocionales fuertes. Las medidas tomadas en salud pública, entre la cual está la principal el distanciamiento social, son necesarias para lograr se evite la propagación del virus Sars-CoV-2 causante de la pandemia, sin embargo, la parte negativa es el asilamiento al cual son sometidos, causantes de aumentar los niveles de estrés y ansiedad.

La depresión en los adolescentes resulta en un serio problema que llega a provocar sentimientos de tristezas, que muchas veces los lleva a la pérdida constante de interés para la realización de sus actividades. A pesar que la depresión puede suceder ante cualquier momento de la vida, se presentan diferencias. Sin embargo, ante la incertidumbre que se vive, la inactividad forzada, debido al confinamiento como situación inevitable, son muchos los jóvenes que luchan por mantener una actitud positiva.

A pesar de aquello pasan por estados de ánimo negativos, se sienten atrapados, desesperados sin que puedan disfrutar de actividades cotidianas propias de su edad, situación que ocasionan altibajos en la población objeto de estudio. Sin embargo, para muchos encontrarse deprimidos resulta algo serio, mucho más que simples sentimientos temporales.

En este orden de ideas, la depresión no es algo que pueda superarse con solo fuerzas de voluntad, podría llegar a darse consecuencias graves, donde se requiera de terapias psicológicas y tratamientos farmacológicos. Debido al aumento de la mortalidad como consecuencia de suicidios en las últimas décadas, pasó a verse como un grave problema de salud pública, por lo cual se requiere ampliar el panorama del comportamiento suicida alrededor del mundo, esto “a través del conocimiento de los aspectos epidemiológicos, la fisiopatología del suicidio, los factores de riesgo, el perfil psicopatológico de los adolescentes suicidas, así como los métodos que más se utilizan para cometer suicidio” (Cuesta, 2017).

Frente a esta problemática, se hace necesario investigar sobre la intervención cognitiva conductual para tatar el abordaje de la prevención ante los factores de riesgo relacionados con el suicidio entre los adolescentes, el enfoque cognitivo conductual es tomado debido que se constituye en una gran oportunidad a considerar cuando se trate de intervenir psicológicamente los numerosos trastornos mentales. Muchas terapias están lo suficientemente contrastadas en relacion a su eficiencia ante determinadas problemáticas (v.g. reestructuración cognitiva en muchos tipos de depresión), esto hace “que difícilmente se cuestione hoy en día los beneficios que proporciona a los pacientes que sufren esos trastornos” (Fernández-Álvarez & Fernández-Álvarez, 2017).

Tomando como base estos antecedentes, es necesario considerar la imperiosa necesidad del diseño de protocolos (un plan de acciones preventivas) de psicoeducación, destinado a docentes, padres de familias, profesionales de la salud pública, sin dejar de nombrar a los adolescentes, que logre la “prevención de riesgos de ideación y tentativa suicida, debido que, en tiempos de

pandemia, los servicios de esta área, quedaron reducidos y no han sido prioritarios, esta sería una estrategia para cuidar la salud mental” (Organización Panamericana de la Salud, 2020).

Enfocado desde las ciencias sociales, “se considera que el suicidio es el resultado de condiciones sociales y/o económicas en una población específica” (Campo, 2018). Para ello es necesario una participación directa, controlada, estructurada por parte de los individuos y comunidades que, “directamente son afectadas por factores de riesgo o por patologías claramente definidas; la participación democrática es un pilar fundamental para encontrar resultados en cualquier estudio” (Arias, Herrero, Cabrera, Guyat y Mederos, 2020).

Alteraciones psicológicas asociadas

Son variadas las alteraciones psicológicas relacionadas con el confinamiento debido al SARS-CoV-2, mismas que van desde: “síntomas aislados hasta trastornos complejos con deterioro marcado de la funcionalidad, entre los cuales destacan ansiedad, insomnio, trastorno por estrés postraumático (TEPT) y depresión” (Ramírez-Ortiz, Castro-Quintero, Lerma-Córdoba, Yela-Ceballos y Escobar-Córdoba, 2020). En este contexto, resulta indispensable que las organizaciones de salud mental trabajen en estrategias capaces de permitir reaccionar con destrezas adecuadas, se logra así entregar un soporte a la población afectada al igual que a los profesionales que tratan el tema, con la finalidad de reducir el impacto psicológico, así como de los síntomas psiquiátricos.

Las medidas de distanciamiento físico y la cuarentena reducen la propagación del virus, “esto tiene efectos adversos en torno al riesgo de suicidio, en otras palabras, los factores de riesgo previamente existentes pueden intensificarse ante la presencia de los cambios provocados por la pandemia” (Zortea, 2020).

Las personas al pasar por este tipo de situaciones, “lo que hace es cerrar sus ojos ante la existencia de una realidad amenazante que en este caso sería el posible contagio de COVID-19” (Campos y Vallejos, 2020), y como una manera de evitar la ansiedad prefieren entrar en un proceso de negación, desarrollando actividades contrarias de aquello que se debería hacer. Cabe indicar que, “las personas cuando se encuentran en aislamiento social, donde la movilidad es restringida, con pobre contacto con los demás son vulnerables a presentar complicaciones psiquiátricas” (García, 2020), las cuales contemplan síntomas aislados hasta desarrollar trastornos mentales: ansiedad, insomnio, trastorno por estrés postraumático, depresión. Algo que en el contexto de la pandemia debe tenerse en consideración por la pérdida de funcionamiento mental que suele acompañar a la patología adquirida.

Otro punto a considerar, es que ante el cierre de los centros educativos que se sumó al prolongado confinamiento domiciliario implicó cambios radicales en los hábitos y rutinas para la vida de los adolescentes que, “unidos a los factores estresantes intrínsecos a la vivencia de una emergencia sanitaria de tal magnitud (miedo al contagio, duelos y pérdidas de seres

queridos, disminuye la capacidad adquisitiva de las familias...), pueden influir de manera desfavorable en su salud mental (Patricio y Pando, 2020).

Mientras la pandemia siga formando parte de la vida cotidiana, los expertos “hacen hincapié en la pandemia de la salud mental que generará el confinamiento y esta crisis de salud pública” (López, 2020). Factor que ha conllevado a que los efectos psicológicos, neurocientíficos y sociales propios de este tipo de situaciones son explorados por los profesionales en diversas partes del mundo.

El Comité para la Estrategia Nacional de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, de España establece que, “los trastornos mentales pueden llegar a duplicarse después del confinamiento por el SARS-CoV-2 (González, Souto, Llamazarez, 2020). La pandemia ya está asociada con problemas de salud mental, esto debido en un primer momento a la morbilidad que puede desencadenar en mortalidad.

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud (2020) hace notar que, “las consecuencias sociales, pueden aumentar los problemas mentales y tasas de suicidio”, algo que bien podría derivar en una epidemia muy cercana, la depresión, con el consecuente alto riesgo del suicidio.

Metodología (Materiales y Métodos)

En cuanto a la parte metodológica el presente estudio es de tipo mixto, cualitativo, cuantitativo de tipo descriptiva, de corte transversal, cuasi experimental porque se desea estimar el impacto causal que tiene la Covid 19 en los adolescentes, en los métodos empíricos se aplicó la encuesta. La población de estudio fueron 462 adolescentes entre 14 y 17 años de edad de los centros educativos del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. El formulario estuvo conformado por 20 preguntas, de la cuales se tomaron las de mayor representatividad, esto debido a la situación mental de la población objeto de estudio motivada por la pandemia. Cabe indicar que la encuesta fue realizada de manera anónima, se omitieron los nombres de los estudiantes, además los tutores estuvieron de acuerdo en la realización del presente estudio, ellos procedieron a brindar su consentimiento. Quienes respondieron a las interrogantes con la finalidad de conocer su punto de vista con respecto al problema identificado. Dentro del criterio de inclusión son jóvenes de ambos sexos. En el criterio de exclusión no cuentan los jóvenes que teniendo las edades del estudio tienen alguna patología clínica que conlleve a tener una ideación suicida.

La encuesta fue elaborada con base en: la Guía de Evaluación de Riesgo de Conductas Suicidas en menores, adaptada por la Asesoría de Convivencia del Departamento de Educación a partir de las escalas: Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS), de Posner, K., Brent, D., Lucas, C. et al. (2012). Escala de riesgo de suicidio en niños y adolescentes de la Universidad de la Habana, de Aguilera, M., Cala, A., Walkquer, M. Muñiz, S. y López, JC.

Como procedimientos para generación de datos se utilizó la mencionada encuesta estructurada, la misma que permitió observar el estado mental de los adolescentes. Por otra parte, se utilizará la observación documental cualitativa porque ayudará a obtener información bibliográfica sobre resultados de investigaciones de casos de suicidios (López y Gómez, 2006).

Como limitación del estudio, se observaron ciertas restricciones de acceso al no poder darse de manera presencial dejando de incluir otros actores, como los padres de familia y docentes, que pudieron ser de mucha utilidad en el problema identificado.

Resultados

El instrumento de encuesta que fue entregado a los estudiantes a inicios de la pandemia causada por la SARS-CoV-2 sirvió de insumo para proceder a tabular y graficar la información que a continuación se procede a ubicar con fines metodológicos.

Fuente: Elaboración autor

Figura 1. Conflictos frecuentes en familia

Los adolescentes algunas veces tienen conflictos frecuentes con la familia, más que todo por asuntos de disciplina debido que no toleran las ordenes de sus progenitores o algún familiar.

Fuente: Elaboración autor

Figura 2. Los problemas sentimentales

Los problemas sentimentales es algo que forma parte de la vida de los adolescentes, es en esta edad donde empiezan a exteriorizarse los sentimientos hacia las personas del sexo opuesto.

Fuente: Elaboración autor

Figura 3. El maltrato

Los maltratos al interior del hogar son constantes, se manifiestan a través de abusos sexuales, maltratos físicos y violencia psicológica, especialmente esta última que proviene de insultos, gritos, ridiculizarlos delante de los demás.

Fuente: Elaboración autor

Figura 4. Consumo de drogas y alcohol en la familia

El consumo de alcohol o drogas empieza a ser una constante entre los padres de familia, quienes consumen estos tipos de sustancias de forma regular que al final empaacan negativamente entre los hijos.

Fuente: Elaboración autor

Figura 5. Escucha de noticias recurrentemente sobre el SARS-CoV-2

Relacionado con confinamiento por el SARS-CoV-2 las noticias son constantes, a diario, misma que se observa en noticieros de televisión, en canales virtuales, periódicos físicos y online, en las redes sociales, situación que los lleva a saturarse de noticias negativas.

Fuente: Elaboración autor

Figura 6. Verbalizaciones indirectas a familiares o amigos con deseos autolíticos

La suma de todos factores citados al final termina incidiendo en algunos de los adolescentes, situación que al final podría llevar a indirectas a familiares o amigos con deseos autolíticos.

Los resultados permiten inferir como lo factores psicosociales están relacionados con el riesgo suicida en el tiempo que tomó el confinamiento para la población objeto de estudio, tomando en consideración que la familia, tomando en consideración que en esta etapa de la vida necesitan de mayor atención, estar pendiente a sus necesidades de vida. De esa manera los integrantes de su entorno familiar pueden acercarse a pedir ayuda profesional para evitar que tomen acciones que sean nocivas a su desarrollo físico y psicológico, en el peor de los casos, atenten contra su integridad física.

Discusión

Las investigaciones mayoritariamente estuvieron destinadas al aporte teórico de los factores que desencadenan a que los suicidios en los adolescentes que han estado en confinamiento debido al SARS-CoV-2. De acuerdo a lo escrito, se procedió a la organización de las categorías relacionadas con la temática de estudio tratada. A continuación, se citan algunas de las perspectivas que más se acercan al presente trabajo.

Factores psicosociales

Apaza, Seminario y Santa-Cruz (2020) realizaron una investigación sobre los factores psicosociales durante el confinamiento del SARS-CoV-2 en Perú, lo cual permitió descubrir que ante una situación de confinamiento social obligatorio existe relación directa con la existencia de factores psicosociales, entre ellos están estrés, depresión y ansiedad, de manera

particular en jóvenes estudiantes. Estas variables detectadas coinciden con aquellos factores presentados en el presente estudio.

Ideaciones suicidas

Así mismo, Carmona y Cañón (2018) sobre la ideación y conductas suicidas en adolescentes y jóvenes en Cuba, afirman que las acciones e ideaciones suicidas tienen carácter multifactorial, y que las estadísticas de suicidio siguen en aumento alrededor del mundo, de manera especial entre la población joven; tiene efecto colateral en el núcleo familiar e incluso social. Quienes no poseen tantas herramientas para afrontar y resolver los problemas, son menos tolerantes a la frustración por lo tanto resultan más susceptibles a presentar el fenómeno estudiado. Recordando que el suicidio presenta diferentes implicaciones socioculturales y sociopolíticas, es un proceso continuo que se origina con la ideación suicida, donde solo intentarlo pasa a ser un factor de riesgo importante para consumarlo.

Mientras que González, García-Haro, García-Pascual, Sánchez, Barrio-Martínez y Voces (2021) sostienen que, “desde una perspectiva biomédica, el suicidio y las conductas suicidas se entienden como síntomas de un trastorno mental, o como una consecuencia, complicación o evolución natural de una enfermedad mental, e incluso como enfermedad psiquiátrica en sí misma”. Que, en el caso del trabajo efectuado, existe similitud porque motivado por el encierro por el SARS-CoV-2, existe la posibilidad de trastorno mental debido a las condiciones propias de estar encerrado sin que se puedan desarrollar las actividades sociales, estudiantiles

Conclusiones

La situación vivida ante el confinamiento social obligatorio causado por el SARS-CoV-2, implica la presencia de factores psicosociales que terminan afectando a los integrantes de la familia, el aumento del estrés puede conllevar a situaciones depresivas, ansiedad, de manera particular en los adolescentes.

Resulta necesario trabajar en torno a la identificación precoz de los factores de riesgo con la finalidad de fortalecer los factores protectores que propendan al establecimiento de estrategias de prevención del suicidio. Esto es debido porque la población objeto de estudio cuando se encuentra sometida a situaciones de demasiado estrés como los vividos por el confinamiento ante la presencia de la Covid-19 pueden reaccionar de tal forma que los lleve a tomar decisiones contrarias a su bienestar.

A través de este estudio de indagación preventiva se desea identificar los cofactores que tienden al aumento de las ideas suicidas, de esa manera se puede sugerir la puesta en práctica de un protocolo de prevención ante las ideas y pensamientos nocivos para su integridad.

Se añade que, luego de haber efectuado los hallazgos de la presente revisión bibliográfica en torno a los efectos del confinamiento producido por el SARS-CoV-2, entre los adolescentes, quienes forman parte de la Unidad Educativa Fiscal “Quince de Octubre” de la zona urbana y la Unidad Educativa Puerto Cayo de la zona rural, del Cantón Jipijapa. Que podrían terminar desencadenando ideas autolíticas ante situaciones que alteran sus estilos de vida.

Esta encuesta es la primera etapa de una investigación más compleja, que de acuerdo a las limitaciones se recomienda efectuar esta metodología en otra parte del Ecuador o regiones sociodemográficas similares. A partir de los hallazgos presentados se pretende generar un estudio diagnóstico más específico en la conducta suicida, con ello generar propuestas preventivas en esta población.

Referencias bibliográficas

- Apaza, C. Seminario, R. Santa-Cruz, J. (2020). Factores psicosociales durante el confinamiento por el Covid-19 – Perú. *Revista Venezolana de Gerencia*, vol. 25, núm. 90, pp. 402-413. <https://bit.ly/2Q48p9A>
- Arias, Y. Herrero, Y. Cabrera, Y. Guyat, D. & Mederos, Y. (2020). Manifestaciones psicológicas frente a la situación epidemiológica causada por la COVID-19. *Rev haban cienc méd vol.19*. <https://bit.ly/3o4wb1L>
- Cárdenas, C., & Yáñez, J. A. Teoma (2020): *La importancia de la salud mental en tiempos de pandemia*. <https://bit.ly/3shhFnS>
- Campo, L. (2015). Estudio paralelo del suicidio en el Ecuador como proceso ritual de significación. *Grafo working papers*. 4,4. <https://bit.ly/3uEqIk8>
- Campo, L. (2018). Impacto del género en los intentos de suicidio en Quito (Ecuador). *Universitat Rovira I Virgili*. <https://bit.ly/3wUSOcb>
- Campo, A. (2018). Suicidios en Quito, Ecuador. etnografía de la muerte autoinfligida desde interpretaciones de la vida. *Universitat Autònoma de Barcelona*. <https://bit.ly/2ReBDmS>
- Campo, L. (2019). El suicidio en Ecuador como caleidoscopio de la vida amenazada. Grupo de investigación GRAFO Universidad Autónoma de Barcelona.
- Campos, V. Vallejos, C. (2020). Comportamiento humano ante las medidas de reducción del contagio de Covid-19: Una explicación tentativa desde un enfoque psicosocial. <https://bit.ly/3cdM7dA>

- Campo, L. (2020) La implantación del tabú en la vida cultural: la pandemia de COVID-19 y el suicidio. En: *RESET. Reflexiones antropológicas ante la pandemia de COVID-19*. Universitat Rovira i Virgili, España. 2020, ISBN 978-84-8424-870-5,
- Carmona, J. Cañón, S. (2018). Ideación y conductas suicidas en adolescentes y jóvenes. *Rev Pediatr Aten Primaria vol.20 no.80*. <https://bit.ly/3wR8EWj>
- Corona, B. Hernández, M. García, R. (2016). Mortalidad por suicidio, factores de riesgos y protectores. *Revista Habanera de Ciencias Médicas, vol. 15, núm. 1*, pp. 90-100. <https://bit.ly/3dhGgVD>
- Cuesta-Revé, D. (2017). Aspectos epidemiológicos del suicidio en adolescentes. *Revista mexicana de pediatría, 84(2)*, 72-77. <https://bit.ly/3mIEFuW>
- Etienne, C. (2018). *Salud mental como componente de la salud universal*. *Revista Panamericana de Salud Pública. 42 (18)* SciELO Public Health.
- Fernández-Álvarez, H. & Fernández-Álvarez, J. (2017). Terapia cognitivo conductual integrativa. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 22(2)*, 157-169. <http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/18720>
- Frances, S. (2020). El COVID-19 y la salud mental: ¿cuáles son las consecuencias? *Revista Psicología Iberoamericana, volumen 18 num 1*. <https://bit.ly/32dhQ9e>
- González, G., Souto, M., Llamazarez, O., (2020): *Suicidio en pandemia*. <https://bit.ly/39Cx1wH>
- González, M. García-Haro. J. García-Pascual, H. Sánchez, M. Barrio-Martínez, S. Voces, J. (2021). Hacia un enfoque contextual-existencial del suicidio: recomendaciones para la prevención. *Clínica Contemporánea, 12(1)*. <https://bit.ly/3wtgvZ4>
- Hernández Rodríguez, J. (2020). Impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de las personas. *Medicentro Electrónica, 24(3)*, 578-594. <https://bit.ly/2Rz9yXl>
- Hernández, J. (2020.). Impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de las personas. *Medicentro Electrónica vol.24 no.3* Santa Clara. <https://bit.ly/3g7EbgP>
- Herrera Santi, P. (1999). Principales factores de riesgo psicológicos y sociales en el adolescente. *Revista Cubana de Pediatría, 71(1)*, 39-42. <https://bit.ly/3dZbIHb>
- ILO. (2020). Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753059.pdf
- López, C. (2020). Salud Mental: ¿La próxima pandemia? <https://bit.ly/3wsserN>

- López, D. M. O., & Gómez, M. C. S. (2006). Técnicas de recolección de datos en entornos virtuales más usadas en la investigación cualitativa. *Revista de investigación educativa*, 24(1), 205-222. <https://bit.ly/3nZT46K>
- Machado, J. (2020). *El suicidio es la principal causa de muerte en los adolescentes ecuatorianos*. Primicias. <https://bit.ly/3wVpTWz>
- Mayo clinic. (2020). COVID-19 y el riesgo de suicidio. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-suicide-risk/art-20490350>
- Marquina, R. Jaramillo, L. (2020). El COVID-19: Cuarentena y su Impacto Psicológico en la población. <https://bit.ly/3o25vik>
- Murguía, C. (2019). *Dinámica familiar en relación al riesgo suicida en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de Alto Selva Alegre-2019*. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. <https://bit.ly/3bf8hvt>
- Narváez-Sánchez, Y. Hernández-Suárez, M. Vázquez- Hernández, M. Miranda, A. Magaña, L. (2017). Depresión e ideas suicidas en jóvenes de educación media superior en Tenosique, Tabasco, *Salud en Tabasco*, vol. 23, núm. 1-2, pp. 28-33 <https://www.redalyc.org/pdf/487/48754566005.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (2019). *Suicidio*. <https://bit.ly/3mM8mLS>
- Organización Panamericana de la Salud. (2020). *Salud Mental y COVID-19* <https://bit.ly/3a6dEN6>
- Paricio, R. Pando, M. (2020). Salud mental infanto-juvenil y pandemia de Covid-19 en España: cuestiones y retos. *Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil*. <https://bit.ly/3fCF9RJ>
- Pirkis, J, et al. (2021). Suicide trends in the early months of the COVID-19 pandemic: an interrupted time-series analysis of preliminary data from 21 countries. *The Lancet*. <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2215-0366%2821%2900091-2>
- Pruthi, S. (2020). COVID-19 y tu salud mental. Recuperado de <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/mental-health-covid-19/art-20482731>
- Ramírez-Ortiz, J. Castro-Quintero, D. Lerma-Córdoba, C. Yela-Ceballos, F. Escobar-Córdoba, F. (2020). Consecuencias de la pandemia covid 19 en la salud mental asociadas al aislamiento social. *Colombian Journal of Anesthesiology*. <https://bit.ly/3fDX76m>.
- Reyes-Arellano, F. (2021). Perspectivas filosóficas a partir del problema del suicidio. *Pers Bioet. Vol. 25. Núm. 1*.

- Ruiz, H. Valles, A. Rodríguez, M. (2021). Ideación suicida en un adolescente como estudio de caso desde la perspectiva humanista logoterapéutico. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*. 24, (1). <https://bit.ly/3wvQBnz>
- Serrano-Ruiz, C. Olave-Chávez, J. (2017). Factores de riesgo asociados con la aparición de conductas suicidas en adolescentes. *MedUNAB*, Vol. 20(2):139-147.
- Sustas, S. Aportes para la investigación del suicidio en la adolescencia. En Díaz-Muñoz, A. (201). *Agenda de la salud pública Argentina. Enfoques, experiencias e investigación*. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ISALUD, 2021. <https://bit.ly/3bU9IzN>
- Zortea, T. (2020). Desigualdades, pandemia COVID-19 y posibles impactos sobre el riesgo de suicidio en Brasil. *SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog.*;16(4).

Contribución de los Autores:

Autor	Contribución
Mario Adalberto Moreira Cedeño	Concepción y diseño, investigación, redacción del artículo y revisión del artículo. Adquisición de datos, análisis e interpretación
Lorena Campo Aráuz	Concepción y diseño, investigación, redacción del artículo y revisión del artículo. Adquisición de datos, análisis e interpretación